

A ARQUITETURA PÚBLICA MODERNISTA: A contribuição de Antônio Luis para Teresina

Mariana Cândida de Lima Bento
Centro Universitário Uninovafapi
marianacandidaarq@gmail.com

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo analisar a arquitetura moderna na cidade de Teresina, e como as obras públicas do mineiro Antônio Luis Dutra influenciaram na aceitação e disseminação do estilo moderno na capital do Piauí. Essa pesquisa fundamenta-se primordialmente nos conceitos da arquitetura moderna, trazidos desde a escola de Bauhaus aos primeiros arquitetos brasileiros modernistas, chegando posteriormente à Teresina, com os avanços nas técnicas construtivas juntamente com o conceito estético da objetividade e simplicidade, que possibilitou o desenho universal nos projetos. Além disso, foi levado em consideração o cenário político e social do Brasil, pois as principais obras modernistas, no país, eram públicas, e dentre elas, a cidade de Brasília como o ápice do estilo arquitetônico, com o arquiteto Lucio Costa com o plano piloto, e Oscar Niemeyer com algumas obras na cidade, estes um dos principais percussores do modernismo no país. Para compreender o processo de implantação do movimento moderno na cidade de Teresina, foi feita uma breve contextualização histórica da arquitetura moderna. Através disso, o estudo confirmou que as construções públicas são fundamentais para a aceitação de um movimento arquitetônico, e no caso de Teresina não foi diferente, visto que, as obras do arquiteto Antonio Luis financiadas pelo governo, tiveram grande repercussão, e assim, contribuíram para aceitação popular do modernismo na cidade.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Arquitetura pública, Antonio Luis.

INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa retrata a Arquitetura Moderna Teresinense, através da análise das obras do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo, em sua participação do processo de modernização na conjuntura urbana da cidade, com o surgimento do novo estilo arquitetônico. Antônio foi autor de vários edifícios modernos em Teresina, mas principalmente, serão abordados os financiados pelo estado, que resultaram em sede de órgãos públicos, que até os dias de hoje possuem uma momentaneidade notável.

O movimento modernista, também chamado de Modernismo, engloba não só o mundo da arquitetura, mas também, uma conjuntura cultural, que repercutiu nas artes, e principalmente no pensamento social da época. Ele é datado da primeira metade do século XX, e a arquitetura moderna, por sua vez, buscou o racionalismo, e o funcionalismo nos projetos, rompendo com os

ideais clássicos, trazendo o estilo mais simples, com formas geométricas definidas e com a ausência de ornamentos.

A linguagem usada por esses arquitetos são especificações projetuais que adotam o uso das plantas livres, moduladas, o emprego dos pilotis, das janelas horizontais, em forma de fita, de teto jardim, volumetrias mais arcaicas, das simplórias formas geométricas. Todas essas características tornaram estilo tão percursor, que fugiu da ideia da arquitetura estar relacionada apenas a decoração, e sim fundiu de vez a arquitetura a estrutura.

Na arquitetura, teve uma grande influencia de arquitetos modernos estrangeiros, como o russo Gredori Warchavchik, que projetou a “casa modernista” em 1929, como a primeira casa no estilo moderno, construída em São Paulo. Mas foram através de arquitetos brasileiros conhecidos, como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa que o movimento foi mais aceito.

Em teresina, foi apenas nos anos 60 que o movimento deu inicio, com os arquitetos Antônio Luiz e Miguel Caddah, que desenvolveram o espaço urbano em meio ao estilo moderno. Antônio Luis produziu os edifícios de maior significado para a cidade, tais como a sede do Ministério da Fazenda, a sede da CEPISA, e o Palácio do Comércio, que tinham em comum a união da estética e a estrutura, sendo jamais vistas separadas, como pensavam os arquitetos modernos.

1. ARQUITETURA MODERNA NO MUNDO

O processo para entender como se deu a arquitetura moderna em Teresina, é fazer uma contextualização do movimento no mundo, para se chegar ao Brasil e posteriormente na cidade. Com isso, contextualizando o período no seu início, tivemos a Revolução industrial, que possibilitou a modernização das cidades, com a industrialização e a concentração da população nos centros urbanos, e também com o surgimento de novos materiais, como o vidro, o concreto, e o aço que permitiu ao arquiteto mais autonomia na criação de seus projetos.

As mudanças técnicas das construções propiciadas pela revolução industrial foram fundamentais, pois antes os materiais usados como pedra, tijolo e telhas, mais tradicionais foram trabalhados de forma mais racional com os avanços, além disso, a adição de novos, como o ferro gusa, o vidro e o concreto possibilitou mais resistência as edificações, que se combinou ao estilo avançado moderno.

Apesar do ferro e o vidro já serem usados, eles passam por modificações, pois além do caráter estético, ganham a função estrutural. No caso do ferro, inicialmente se usava como acessório, e com o advento do concreto armado, ele pôde sustentar uma edificação, possibilitando tirar das paredes essa função, e formando as plantas livres.

O cenário do inicio do século XX propiciou o surgimento desse movimento, além das mudanças de escala global, como a revolução industrial, destacamentos individuais, de autores, como Walter Gropius com sua obra e seus colaboradores da escola Bauhaus, em Weimar, Alemanha, que tinha como objetivo disseminar novos pensamentos mais avançados, juntos aos ideais de simplicidade das formas, que prezava a funcionalidade, o que influenciou para logo depois disseminar o modernismo.

A obra de Le Corbusier foi também, um grande marco e base para a arquitetura moderna, que contém uma coleção de ensaios denominada de “Vers une Architecture”, que traduzida é Rumo a uma nova arquitetura, e tornou-se um dos principais textos de manifesto do movimento moderno, que fez um dos principais críticos da época, Reyner Banham, o considerar o texto principal sobre arquitetura que terá lugar entre as grandes obras literárias do século XX, ou seja não apenas o reverenciando pelo seu caráter moderno, mais universal, que é esse o teor proposto pelo movimento.

Le Corbusier, como já mencionado, foi um importante arquiteto modernista, pois em suas obras, também mencionou os “Cinco Pontos de uma Nova Arquitetura”, onde relata características marcantes das suas obras, O uso de Pilotis, que claro, era uma novidade, possibilitada pelo avanço das técnicas construtivas que estava o concreto armado, onde o arquiteto reinventou as colunas já usadas como também para obter uma estrutura que no térreo possibilitasse um espaço livre. Além de enfatizar também, o uso de tetos-jardim, a planta e a fachada livre, que foram possibilitadas pelo concreto armado, e as janelas na horizontal, geralmente formando fitas.

Em seu livro sobre a história da arquitetura moderna, Benévolo (2014, p. 478) expõe que foi próximo dos de 1930, que a arquitetura moderna atinge o máximo de prestígio e popularidade, sobretudo na Alemanha, e que no período entre 1929 à 1931, foram construídas três obras importantes e servem como ponto de referência para as discussões a favor e contra o movimento moderno, são: A Villa Savoye em Poissy de Le Corbusier, a Villa Tugendhat em Brno, de Mies van der Rohe e o Columbushaus em Berlim, de Mendelson.

Com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se agravaram os problemas econômicos e sociais. Como os problemas de moradia se agravaram muito, e o Estado era o mais possibilitado de financiar obras na época, começou-se a desenvolver planejamentos urbanos, em meio ao estilo moderno, com o objetivo de criar habitações em massa, com espaços vinculados ao verde, e um conforto térmico, que era privado a Burguesia, até então. E com essa disseminação, Le Corbusier regeu um documento chamado Carta de Atenas, durante uma reunião do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIM), que foi a base para as demais construções habitacionais modernas.

No Brasil, pode-se afirmar que o principal influenciador estrangeiro foi Le Corbusier, com suas obras e visitas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, impulsionou o movimento ao país. Então, alguns arquitetos brasileiros aderiram ao modernismo como Lúcio Costa, que através de sua “escola carioca”, junto aos seus parceiros, como Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Jorge Moreira, entre outros, que juntos, tiveram grande importância na propagação desta linguagem moderna em várias cidades brasileiras. Através dessas influências, que o movimento se deu início na cidade de Teresina.

Naquela época o Rio de Janeiro era a capital brasileira e localizava a Faculdade Nacional de Arquitetura, e foi onde estudaram alguns arquitetos piauienses, como Anísio Medeiros, Miguel Caddah, e o mineiro que se radicou em Teresina, em 1967, e que é o tema desta pesquisa, Antônio Luis.

A arquitetura moderna em Teresina se consolidou na década de 60, e naquele momento de tensão política, com o regime militar, fazendo com que as mudanças arquitetônicas servissem de bases ideológicas usadas pelo governo, para simbolizar o avanço e progresso estatal.

2. O MODERNISMO EM TERESINA

A cidade de Teresina estava andando a passos mais lentos, em relação ao movimento moderno no país. No início dos anos 50, após as guerras mundiais, que cresceu o movimento na cidade, e a economia crescente, despertou olhares de pessoas com maior poder aquisitivo, e a burguesia teresinense ficou mais conhecida e pôde acompanhar o movimento de outras cidades brasileiras, onde o desenvolvimento estava mais afluído, e o modernismo fomentava esses curiosos, que trouxeram na bagagem características desse estilo, que se concretizaram em suas residências.

Esse “intercâmbio” ficou mais forte, quando os arquitetos que atuavam na cidade, começaram a aderir ao movimento, também influenciados por profissionais estrangeiros e do resto do país, que já haviam aderido ao modernismo. Vários arquitetos tiveram um destaque nesse período, no entanto, o foco da pesquisa é no Arquiteto mineiro, Antônio Luis Dutra, e em suas obras públicas.

3. ARQUITETO ANTÔNIO LUIZ

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nascido em 02 de setembro de 1935, Antônio Luiz Dutra, estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde após sua graduação, prestou serviços a uma agência do Banco Nacional, de Minas Gerais.

Começou sua relação com a cidade de Teresina em 1964, a mando da agência que ainda trabalhava, chegando a trabalhar e se relacionar com o engenheiro Lourival Parente, que originou alguns projetos em conjunto. Na cidade, também fixou uma sede do seu escritório de arquitetura e decoração Ltda, a Maloca.

Antônio aos poucos conseguiu fazer mais contatos e foi ganhando mais notoriedade na capital. Sua parceria com construtoras com Lourival Sales Parente¹, auxiliou na obtenção de materiais para suas obras, que se destacava o concreto aparente, como além de elemento primário, também usado na plasticidade e acabamento, que trazendo referência a simplicidade do movimento moderno, que o influenciava.

O arquiteto já demonstrava traços modernos, e em obras de sua autoria, argumentava que a arquitetura e a estrutura não deveriam ser pensadas por cabeças diferentes, pois o arquiteto ao criar seus espaços tem que estar simultaneamente imaginando como será sua sustentação.

Dentre as inúmeras obras construídas na cidade de Teresina, a pesquisa tenta destacar as seguintes: O edifício sede do Ministério da Fazenda, a sede da CEPISA, e o Palácio do Comércio.

4. OBRAS MODERNAS DO ARQUITETO ANTÔNIO LUIZ

O arquiteto possui inúmeros projetos em Teresina, tanto de caráter público como privado, no entanto, o objetivo está em mostrar como a arquitetura moderna em Teresina foi impulsionada com a ajuda do governo, de realizar concursos e financiar obras, e com isso os arquitetos modernos

Construtora Lourival Sales Parente, fundada pelo Arquiteto Lourival Parente, localizada em Teresina, com sede na Av. Frei Serafim.

puderam se expressar e ganhar mais notoriedade para as demais edificações que vieram a seguir.

Dentre as obras de Antônio Luis foram separadas três, situadas em duas fases modernas do arquiteto. A primeira e a segunda são de uma etapa percussora, que contempla o Ministério da Fazenda e o Palácio do Comércio, depois quando o movimento já havia se consolidado, que será o edifício da antiga CEPISA, em 1972.

4.1. MINISTÉRIO DA FAZENDA

O edifício que está localizado em Teresina, no centro histórico da cidade, próximo a Praça Rio Branco, quando a cidade iniciava as construções modernas, no início dos anos 1970. O projeto contou com a execução da construtora Lourival Sales Parente, e através de sua indicação, que Antônio pôde realiza-lo. O prédio destoa das demais edificações ao entorno, por a maioria é de estilo neoclássico, e anteriormente, o edifício era a sede do Tesouro Provincial, que estava também, com características neoclássicas.

Quando o edifício neoclássico foi demolido, foi iniciada a execução de outro, no governo de Helvídio Nunes, com o objetivo de integrar a Praça Rio Branco à Praça Marechal Deodoro, por falta de recursos, a obra desandou, e posteriormente, o edifício do Ministério (Fig.1), foi construído aproveitando seu esqueleto, através do uso de volumes geométricos puros, prevalecendo a horizontalidade, para manter o equilíbrio com o entorno, e não contrastar as obras de estilos diferentes.

Figura 1 – Foto do Ministério da Fazenda, na Praça Rio Branco, Acervo Antônio Luis

Além das volumetrias mais simplórias, o uso do vidro chamou a atenção, também como forma de deixar a obra mais universal, e apesar dos estilos serem distintos, por a obra ter esse caráter mais neutro, ela não causa tanta estranheza.

Na fachada além do vidro aparecer em todas as partes, há, também, o uso do mármore como acabamento externo, que é justificado pelo arquiteto, por ser um material resistente, que confere imponência e grandiosidade a edificação, sendo necessário, no caso.

Na Planta baixa, ele usou as convenções dos arquitetos modernos, comentada por Le Corbusier, a planta livre, onde apenas as escadas, elevadores e banheiros demarcam o local, com alvenaria, no entanto as divisórias das salas é feita com madeira, para dar mais flexibilidade, devido as diferentes funções e necessidade de cada espaço.

4.3. PALÁCIO DO COMÉRCIO

O edifício do Palácio do Comércio (Fig. 2) foi inaugurado em 23 de agosto de 1977, que para ser construído, se teve no início, a reunião de alguns negociantes, que criaram a Associação Comercial Piauiense, em 1903, que tinha como sede um dos edifícios mais importantes da cidade, o sobrado da Rua Bela, que possuía estilo eclético. Já em 1961, que se lançou o plano para sua construção, com início em 1969, após a demolição do antigo sobrado, com o apoio dos governadores, Petrônio Portela e Alberto Tavares Silva.

Figura 2 – Perspectiva com aquarela do Edifício Palácio do Comércio, Pintada por Karla Katrini

O Prédio caracteriza-se como monumental devido sua verticalidade, em relação ao entorno, destoando um pouco, do que foi proposto por Antônio no Ministério da Fazenda, que houve a preocupação de manter o padrão de altura com o entorno. Sua altura foi gerada com disposição de dois blocos, e para se aproveitar melhor o terreno, sem o uso de pilotis, para se ter pontos comerciais no espaço térreo, e além disso, o edifício não estava isolado, existia edificações bem próximas.

Em seu interior, as salas foram dispostas de ambos os lados de um corredor central, e nas fachadas lestes e oeste, tiveram um grave erro projetual, causado pela falta de recursos, pois as esquadrias de vidro estão voltadas para estas fachadas, que possuem a maior incidência solar, que não

contemplaram os brises-soleil propostos pelo arquiteto, mas permaneceram os recursos para esconder as caixas de ar-condicionado, no entanto, não houve uma organização do posicionamento correto destas, que transformou um pouco a fachada.

Os acabamentos das paredes externas do bloco horizontal e hall principal foram semelhantes ao do Edifício do Ministério da Fazenda, o mármore, e também, se usou pastilhas, no bloco vertical e no volume circular lateral, colocando no topo da composição superfícies inteiramente cegas e paredes laterais nuas.

No geral, o edifício representa um aspecto sóbrio, no entanto distancia um pouco, com o uso das cores, no volume curvo, destinado as escadas, por exemplo, e sua volumetria, ainda geométrica, influenciada pelo modernismo, com um dinamismo proporcionado pelo contraste dos blocos horizontais e verticais.

4.3. CEPISA

A Companhia Energética do Piauí S.A, abreviada para CEPISA, pois criada no governo de Francisco das Chagas Rodrigues, e construída em 1973, no governo de Alberto Silva. Diferentemente de indicações, como no edifício do Ministério da Fazenda, foi feito um concurso, para eleger o arquiteto responsável, que elegeu Antônio Luis Dutra.

A edificação (Fig. 2) foge um pouco da didática de geometria mais simples e reta, pois foi usado um volume circular, que de acordo com o arquiteto, faz referência ao formato de um gerador de energia, que já era uma característica moderna, a inspirações em máquinas.

Figura 3 – Perspectiva aérea CEPISA, Acervo Antônio Luis

Além de querer representar a máquina energética, “a intenção do arquiteto era repassar a ideia de discos superpostos evidenciados por detalhes de iluminação especificados pelo arquiteto e que não foram executados” (SILVA, Joene. 2012, p. 51).

A fachada do edifício (Fig. 3) mostra bem a intenção e o formato circular, unido às esquadrias de vidro, que são protegidas pela própria estrutura de concreto aparente, que também esconde os aparelhos de ar-condicionado. O acabamento também é mais sóbrio, no tom do concreto e do vidro, que faz um contraste, de dia, com a vegetação que a circunda.

Figura 4 – Volumetria da fachada do edifício da CEPISA, acervo de Lorayne Lima

A planta acompanha a volumetria circular, onde as salas são dispostas em torno de um corredor circular, que dar acesso ao espaço aberto central, pensado para facilitar a ventilação natural, que também é ocasionada pelo uso dos pilotis, que é um dos cinco pontos defendidos por Le Corbusier, que hoje, é vedado com o vidro, como medida de segurança, provavelmente.

CONCLUSÃO

Através da pesquisa, analisando o movimento moderno, como ele se desencadeou no mundo, para chegar até a cidade de Teresina, que influenciou arquitetos locais, como Antônio Luís Dutra, que colocou em prática em seus projetos, postulados modernos, mencionados por Le Corbusier, e conferiu a cidade maior modernidade, pois rompia com as construções ecléticas da época, e contribuiu para formação do patrimônio histórico de Teresina.

Pode-se perceber, também, que através de pessoas, como os ex-governadores Petrônio Portela e Alberto Tavares Silva, e também de engenheiros, como Lourival Sales Parentes, que foram os motivadores para as construções do arquiteto, pois confiavam no seu trabalho, e acreditavam no novo estilo que estava em expansão, que as construções modernas foram mais propagadas e ganharam mais aceito popular.

REFERÊNCIAS

- BENÉVOLO, Leonardo. *História da Arquitetura Moderna*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- AFONSO, Alcilia. *Antonio Luiz: arquiteto*. Teresina - PI: Halley, 2012.
- AFONSO, Alcilia; VERISSIMO, Victor. *Arquitetura Moderna em Teresina: guia*. Teresina. PI. Ed. EDUFPI, 2015.
- JONNES, Denna. *Tudo sobre arquitetura*. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.
- FRAMPTON, Kenneth. *Historia critica da arquitetura moderna*. 4ed. Sao Paulo-SP: Martins Fontes, 2015.